

O FILTRO E A ÁGUA

julho 24, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 40/2020

Quem não sabe o que é um filtro? Quem não sabe a sua finalidade? Difícil desconhecer, não é verdade? Nem tanto.

Costumo utilizar a alegoria do filtro para traduzir a base de depuração de elementos circunstanciais na sociedade, a fim de demonstrar a água como o Direito, nascido da manifestação democrática necessária, por isso indispensável, à civilização.

Lembro de uma aventura, da década de 1960, em que uma parte de minha família (incluindo-me aí) aventurou-se em uma viagem ao Rio de Janeiro. Infante eu era, claro. Uma pane séria no ônibus nos reteve no sertão calorento da Bahia. Sem água, havia um açude (ou o que dele sobrou, na verdade) e todos nós fomos obrigados a beber aquela água barrenta onde os animais aliviavam o

calor. Não havia alternativa. Sobrevivemos todos.

Hoje o fato me veio à lembrança exatamente pela força alegórica para tentar compreender, mais do que explicar, o que se passa no filtro do Poder Judiciário do Brasil (em sua parte excelsa, claro).

Até para edificar um juízo teratológico é preciso “especialista”.

Pois bem. Vi, pelas redes sociais, que o Senhor Ministro Fachin, como membro do Supremo Tribunal Federal, no exercício de mandato junto ao Tribunal Superior Eleitoral, houve por bem propor a “tipificação judicial” (a expressão é minha) do crime de abuso de poder religioso.

O Tribunal Superior Eleitoral está a discutir o assunto em julgamento.

O que seria, então, essa tal tipificação? Bom, desde que o Direito sucedeu barbárie, é transformar um fato social em fato jurídico delituoso – no sentido amplo do termo.

Ademais disso, também seria perguntado: Mas crime não pode ser previsto só por lei? E a resposta de um professor seria assertiva. Eu disse seria, porque, bem recentemente, por puro criativismo judicial, tipificou-se uma figura penal por juízo simétrico, ou, se preferirem, por equidade, ou, ainda, por isonomia, mas também poderia ser, por juízo de conveniência.

Digam o que quiserem. A Constituição foi violada pelo guardião dela. Foi tipificado um crime fora do Congresso Nacional.

Então, voltemos à alegoria que da mote ao texto.

Se não há crime sem prévia definição legal, é resultante disso outra indagação: E quem é que faz lei no Brasil? Preciso responder?

Bom, se é necessário responder, remeto o leitor ao artigo 2º da Constituição da República, que trata da separação e harmonia entre os Poderes.

Assim posto o assunto, eu constato que o STF, ao ter negado força normativa ao Preâmbulo da Constituição (já enfrentei este assunto em livro), causou dano imenso ao Brasil. E a conta chegou.

A Assembleia Nacional Constituinte invocou a “proteção de Deus” para que fosse promulgada a Constituição da República.

A Constituição promulgada assegurou a liberdade de convicção religiosa – artigo

5º, VIII – tendo, aliás, assegurado – artigo 5º, VII – a prestação de assistência religiosa a quem esteja em estabelecimentos de internação coletiva, civis ou militares.

Além disso a mesma Constituição estabeleceu expressamente – artigo 19, I, – vedação a União, Estados e Municípios de embaraçar o funcionamento de cultos religiosos e igrejas.

Disto se conclui que a regra na Constituição é a liberdade. Quem disse isto? A Assembleia Nacional Constituinte. Quem ratificou? A Constituição. Quem deseja dizer o contrário? Um ministro do TSE (não sei quantos mais embarcarão nessa aventura).

Sendo bem claro com o leitor. A vontade contramajoritária do Poder Judiciário está querendo se sobrepor à vontade declarada, em nosso nome, pelos Senhores Parlamentares Constituintes.

Ora, eu não estou com isto a dizer que não se possa punir um membro de qualquer igreja. A liberdade de culto não vai além da Constituição! Mas a vontade de um membro do Poder Judiciário também não!

A legislação em vigor prevê a prática de crime eleitoral por abuso de poder econômico ou político. Acaso um pastor ou um padre, v.g., podem cometer um crime desses? Claro que podem. E nesse sentido podem e devem ser julgados.

Mas aqui parece que o que se quer é que o lado religioso seja posto na berlinda.

Afinal, o que seria um abuso religioso? Entre a urna, o eleitor e sua vontade expressa, o que juridicamente vale? Acaso se quer que exista democracia construída em pilares excludentes? Por ser religioso comete abuso? E ao ser juiz e cometer abuso? E ao ser promotor e cometer abuso? E ao ser Procurador, Advogado, Delegado etc. e cometer abuso?

Se se está a falar de capitação irregular de voto, para isto existe lei. Mas é em função de fato específico, não por condição de exercício de atividade profissional ou não, até por que a mesma Constituição assegura a liberdade: artigo 5º, XIII.

A proposta, a par de ser completamente teratológica, é inconstitucional e contra a exigência de minimização dos efeitos da segregação que vive o Brasil. É um desserviço prestado à nação. É um desafio à Constituição que foi jurada ser cumprida.

Lembro que escrevi um artigo, também publicado, cujo título é “A criminalização das violações dos direitos fundamentais expressos, implícitos e decorrentes”. Meu entendimento permanece. É dever da autoridade conhecer a Constituição com base na qual foi investida no cargo público. Proposições contra sua essência deveriam ser criminalizadas como crimes contra o Estado Democrático de Direito.

A vela do filtro em que está depositada a água turva do Brasil deste momento não conseguirá filtrar as impurezas que persistem nessa escalada de reduzir a democracia à toga. A isto não chamo Direito, portanto, água que mata a sede. A isto chama-se criativismo judicial deformador, porque reduz a Constituição a um universo de Carta Constitucional, jamais de Norma Principal.

Em tempos de pandemia é bom que as mãos sejam lavadas com água corrente. Se represada, estará retida no filtro, contaminada. Talvez até como o que restou do açude, mas com consequências fatais.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A PANDEMIA JURÍDICA

PRÓXIMO POST

A LIBERDADE QUE NAUFRAGA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by WordPress.com. por Automattic